

OS EFEITOS DA LEI ANTICRIME NA LEGISLAÇÃO PENAL E SEUS REFLEXOS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE GOIÁS

Ana Paula Gonçalves Naves
Faculdade Líber (Fac. Líber)

Antônio Pedro Soares Melo
Faculdade Líber (Fac. Líber)

RESUMO: A crise histórica de segurança pública e a superlotação carcerária no estado de Goiás marcam o cenário em que a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) foi implementada para enfrentar tais desafios. Diante desse contexto, o estudo questiona a efetividade da Lei Anticrime na redução da criminalidade e na reestruturação do sistema prisional goiano, com o objetivo geral de avaliar as mudanças introduzidas pela legislação e suas repercussões práticas no panorama da segurança pública antes e depois de sua promulgação, além das medidas estruturais adotadas no sistema penitenciário estadual. Para a construção do estudo, foi abordagem qualitativa, com uso de uma revisão de literatura qualitativa descritiva a partir de dados secundários de órgãos oficiais como o Instituto Mauro Borges e o Conselho Nacional de Justiça, além da análise documental. Os resultados do estudo apontam avanços, como queda de homicídios e a criação de estruturas institucionais voltadas ao controle penal, mas também indicam desafios persistentes, como a persistência da superlotação, a atuação de facções e limitações das políticas de ressocialização. Portanto, embora a lei represente um marco de endurecimento penal, seus efeitos sobre a criminalidade permanecem controversos, demandando políticas públicas integradas para alcançar resultados duradouros.

Palavras-chave: Lei Anticrime; Sistema Penal; Goiás.

1. INTRODUÇÃO

A crise no sistema penitenciário brasileiro constitui um problema de longa data que desafia de maneira contínua as políticas de segurança pública e de justiça criminal no país. Nesse contexto, em 2019, o ex-ministro da Justiça Sergio Moro propôs o Pacote Anticrime, uma iniciativa legislativa com o objetivo de fortalecer o aparato punitivo e restabelecer a sensação de segurança dos cidadãos brasileiros.

O referido pacote resultou na Lei nº 13.964/2019, conhecida como Lei Anticrime, que promoveu diversas alterações no ordenamento jurídico penal do país, incluindo modificações no Código Penal, no Código de Processo Penal, nas Leis de Execução Penal e em outras legislações relacionadas. Tais mudanças visaram, sobretudo, ampliar o rigor punitivo, introduzir medidas de

combate à criminalidade organizada e melhorar a eficiência do sistema de justiça criminal.

No âmbito de Goiás, observa-se que o sistema penitenciário historicamente enfrentou desafios semelhantes aos de outras unidades federativas, como a presença do crime organizado e superlotação carcerária (Costa, 2018). A adoção das disposições da Lei nº 13.964/2019, portanto, impactou diretamente a gestão das unidades prisionais locais, influenciando aspectos como a duração das penas, as medidas de prevenção à criminalidade e as condições de encarceramento.

Nesse contexto, o presente estudo investiga as consequências da Lei nº 13.964/2019 para o ordenamento jurídico penal brasileiro e, em particular, para o sistema penitenciário de Goiás, diante de dilemas históricos como a atuação do crime organizado e a superlotação carcerária. Justifica-se pela necessidade de subsidiar políticas públicas locais com evidências sobre uma mudança paradigmática no controle penal e nas condições de encarceramento, contribuindo para uma leitura crítica e prática de suas consequências no estado.

O presente estudo foi estruturado em quatro capítulos interligados, sendo o primeiro a contextualização histórica e jurídica da segurança pública e do sistema penal brasileiro, o segundo capítulo, as principais mudanças trazidas pelo Pacote Anticrime, bem como seu processo legislativo, o terceiro capítulo dedica-se a examinar o impacto concreto da nova legislação no contexto do Estado de Goiás. Por fim, o quarto capítulo apresenta uma análise das mudanças mais relevantes no contexto penal goiano após a promulgação da Lei Anticrime.

A metodologia desta pesquisa será de abordagem qualitativa, baseando-se em uma revisão de literatura qualitativa descritiva acerca dos efeitos da Lei Anticrime na legislação penal e seus reflexos no sistema penitenciário de Goiás. Quanto ao tipo de estudo, tratar-se-á de uma pesquisa descritiva e exploratória, utilizando dados secundários provenientes de bases oficiais, como o Banco de Dados do Sistema Penitenciário de Goiás, estatísticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, bem como relatórios de órgãos de fiscalização e controle.

2. CONSIDERAÇÕES ACERCA DO PACOTE ANTICRIME E SUA TRAMITAÇÃO

A Lei nº 13.964/19, conhecida como Pacote Anticrime, teve origem no Projeto de Lei n. 10.372/18, elaborado por uma comissão de juristas coordenada pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, e no Projeto de Lei n. 882/19, proposto pelo então Ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro (Lima, 2020). O projeto foi enviado ao Congresso Nacional no início de 2019, aprovado pelos parlamentares e sancionado pelo Presidente Jair Bolsonaro em dezembro do mesmo ano, sendo publicado oficialmente em 24 de

dezembro de 2019 e entrando em vigor em 23 de janeiro de 2020.

Trata-se de uma lei de natureza mista, abrangendo disposições penais, processuais penais e administrativas. Por meio de seus 20 artigos, alterou 17 legislações, incluindo o Código Penal (Decreto-Lei n. 2.848/40), Código de Processo Penal (Decreto-Lei n. 3.689/41), Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84), Lei de Crimes Hediondos (Lei n. 8.072/90), Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92), Lei de Lavagem de Capitais (Lei n. 9.613/98), Lei de Interceptações Telefônicas (Lei n. 9.296/96), Lei de Drogas (Lei n. 11.343/06), Estatuto do Desarmamento (Lei n. 10.826/03), entre outras (Brasil, 2003; Brasil, 2019).

Quanto à estrutura, o artigo 1º estabelece que a lei visa aperfeiçoar a legislação penal e processual penal. Os artigos 2º a 18º detalham as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime nas legislações mencionadas. O artigo 19 revoga o § 2º do artigo 2º da Lei n. 8.072/90, enquanto o artigo 20 definiu um prazo de 30 dias para a vigência da lei, iniciando-se em 23 de janeiro de 2020. Metzker (2020) observa que esse período de *vacatio legis* foi curto diante da relevância das mudanças introduzidas no sistema criminal brasileiro.

O Pacote Anticrime trouxe como principal característica o endurecimento da legislação penal, inspirado no populismo punitivo. Esse modelo busca atender às expectativas sociais e midiáticas por maior rigor contra a criminalidade, proporcionando a sensação de proteção e ordem pública, ainda que pouco resolva sobre as causas estruturais do crime, como desigualdade social, pobreza e déficit educacional (Dezem; Souza, 2020). A pressão midiática e social, amplificada por jornais e redes sociais, impulsiona a criação de leis mais severas, conferindo sensação de pacificação social e proteção da ordem pública, enquanto atende aos clamores por penas mais rigorosas para criminosos.

Dentre as alterações mais relevantes, destacam-se: aumento da duração máxima da pena privativa de liberdade de 30 para 40 anos; elevação dos requisitos para concessão de livramento condicional; novas majorantes para crimes como roubo e concussão; ampliação do rol de crimes hediondos; criação do Banco Nacional de Perfis Balísticos; novas majorantes no Estatuto do Desarmamento; e inclusão do agente policial disfarçado na Lei de Drogas (Brasil, 2003; Brasil, 2019).

A execução penal também foi endurecida, com critérios mais rigorosos para progressão de regime e cumprimento de penas em Regime Disciplinar Diferenciado (Brasil, 2019). No conjunto, o Pacote Anticrime promove transformações punitivistas em múltiplas leis, com sanções mais severas e tipificações ampliadas, evidenciando um foco maior no simbolismo do que na proporcionalidade, princípio fundamental do Direito Penal racional (Dezem; Souza,

2020).

Apesar de avanços em alguns aspectos do processo penal, como a reestruturação do sistema acusatório, o pacote apresenta alterações incoerentes e fortemente punitivistas, reforçando o chamado Direito Penal do Inimigo. Ele prioriza o simbolismo da punição em detrimento da proporcionalidade e dos direitos fundamentais (Zaffaroni, 2007). Além disso, muitas alterações são inconstitucionais ou desconsideram dados empíricos sobre segurança pública e análises de impacto, revelando um projeto penal ideológico que pode agravar a situação criminal e prejudicar ainda mais populações vulneráveis (Shimizu, 2020).

O Pacote Anticrime se insere em um cenário de crise do sistema criminal brasileiro, em que o Estado busca ampliar seu poder punitivo frente à violência urbana e à criminalidade organizada, assumindo o papel de “Leviatã” hobbesiano, concentrador da soberania e garantidor da paz social (Hobbes, 2009). Inspirado por movimentos internacionais punitivistas, como o *Law and Order* norte-americano, o pacote adota políticas de endurecimento penal, aumento de sanções e execução mais rígida da pena, configurando um Direito Penal Máximo (Duarte; Curi, 2015).

Essa lógica reflete uma política criminal que privilegia a resposta simbólica ao crime, buscando satisfazer a opinião pública, mas negligência medidas preventivas e investimentos em segurança, educação e políticas sociais. Assim, o Pacote Anticrime evidencia a expansão do controle estatal sobre o ordenamento jurídico, flexibilizando garantias penais, processuais e constitucionais, ao mesmo tempo em que reforça o *ius puniendi* (Zaffaroni, 2007).

A Lei n° 13.964/19, portanto, amplia o controle estatal sobre o ordenamento jurídico, priorizando a função punitiva do Direito Penal em detrimento do princípio da intervenção mínima, que conforme aduz Nucci (2008), o direito penal deve ser último, e não a primeira solução para conflitos sociais. Hoje, porém, observa-se o crescente uso do direito penal como primeira alternativa, em vez de enfrentar causas estruturais da criminalidade, como desigualdade, pobreza e falta de educação, recorre ao atalho penal simbólico. Como resultado, o sistema penal se hipertrofia, a execução penal se torna rígida e direitos fundamentais, como liberdade, igualdade e dignidade, são constantemente pressionados, colocando em risco o Estado de Direito (Zaffaroni, 2007)

3. ALTERAÇÕES DA LEI N. 13.964/19 NO CÓDIGO PENAL E NA LEI N. 8.072/90

A Lei n. 13.964/19 provocou diversas mudanças no Código Penal, sendo uma das mais relevantes a alteração do artigo 25, que trata da legítima defesa, preservando o *caput* e acrescentando um parágrafo único. O instituto da legítima defesa constitui uma excludente de

ilicitude. Segundo Rogério Sanches Cunha (2020), a ilicitude ou antijuridicidade corresponde ao segundo substrato do conceito analítico de crime, significando a conduta típica não justificada, ou seja, a contradição entre o fato típico e o ordenamento jurídico. O Código Penal prevê, em seu artigo 23, causas excludentes da ilicitude, de modo que não haverá crime na hipótese de o agente praticar o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular do direito.

O parágrafo único inserido pelo Pacote Anticrime prevê que também se entende em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Para Cunha (2020), essa mudança não apresenta reflexos práticos, sendo apenas um exemplo já abarcado pelo *caput* do artigo. David, Terra e Maccoppi (2020) enfatizam que tal alteração reflete um caráter “hollywoodiano” do Direito Penal, baseado em casos extremos e midiáticos, e visa legitimar práticas desproporcionais em favor de agentes de segurança pública, impactando negativamente a população vulnerável.

A Lei n. 13.964/19 também alterou a execução da pena de multa (art. 51), definindo que o Ministério Público é o órgão responsável por sua execução perante o Juízo da Execução Penal, encerrando divergências anteriores entre STF e STJ (Lima, 2020). A conversão da multa em pena privativa de liberdade continua vedada, e os herdeiros do condenado não podem ser responsabilizados, respeitando o princípio da pessoalidade da pena. O artigo 75 do Código Penal passou a prever o cumprimento máximo das penas privativas de liberdade de 40 anos, em razão do aumento da expectativa de vida da população brasileira (Lima, 2020).

Apesar da justificativa demográfica, o recrudescimento das penas é alvo de críticas, pois dificulta a reinserção social, aproxima-se de penas perpétuas, desrespeita o princípio da ponderação e compromete a dignidade da pessoa humana (Siqueira e Bazo, 2020). O sistema prisional brasileiro já enfrenta superlotação de 165%, com 729.949 presos para 437.912 vagas, agravando o impacto das alterações legais (Conselho Nacional do Ministério Público, 2020).

Quanto ao livramento condicional, o artigo 83 passou a exigir bom comportamento durante a execução da pena e a ausência de faltas graves nos últimos 12 meses, além de manter os requisitos prévios de bom desempenho no trabalho e aptidão para prover subsistência mediante trabalho honesto (Brasil, 2019). As alterações restringem a concessão do benefício, prolongam a permanência do preso no ambiente carcerário e dificultam sua reinserção social (Leques, 2020).

O Pacote Anticrime introduziu o confisco alargado (art. 91-A), abrangendo bens do condenado em dissonância com seus rendimentos lícitos, sem necessidade de associação a crime específico, devendo ser requerido pelo Ministério Público e declarado motivadamente pelo juiz

(Lima, 2020). Por fim, o artigo 116 passou a prever novas causas suspensivas da prescrição, incluindo a pendência de embargos de declaração ou recursos aos Tribunais Superiores e o não cumprimento ou descumprimento de acordos de não persecução penal, dificultando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (Shimizu, 2020).

Além disso, também modificou dispositivos da Lei dos Crimes Hediondos, buscando endurecer as sanções e limitar benefícios de condenados. As alterações atingiram, por exemplo, o artigo 112, VI, "a" e VIII da Lei de Execução Penal (LEP), vedando o livramento condicional ao condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, seja ele primário ou reincidente (Brasil, 2019). De forma análoga, o artigo 2º, § 9, da Lei n. 12.850/2013 passou a impedir o livramento condicional para condenados integrantes de organizações criminosas ou que tenham cometido crimes por meio de organizações criminosas, caso haja elementos que indiquem a manutenção do vínculo associativo (Brasil, 2013).

Essas alterações reforçam seu caráter restritivo em relação à execução penal de crimes graves, especialmente os hediondos, prolongando a permanência do condenado em regime fechado e dificultando a reinserção social. Leques (2020) critica essas mudanças por não se coadunarem com a finalidade da execução penal de ressocialização do condenado, destacando seu efeito puramente simbólico e punitivo.

A ampliação das restrições ao livramento condicional reflete a política criminal punitivista do Pacote Anticrime, alinhada ao clamor social por segurança e à percepção midiática da violência, em detrimento de uma abordagem coerente com os princípios constitucionais de humanidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, especialmente em um sistema prisional já sobrecarregado e insalubre (David, Terra e Maccoppi, 2020).

3.1 ANÁLISE CRÍTICA DAS ALTERAÇÕES DO PACOTE ANTICRIME NA LEI N. 8.072/90

A Lei de Crimes Hediondos, criada em 1990, surgiu como resposta do Estado à crescente violência e ao clamor social por segurança. Sua inspiração vem diretamente da Constituição Federal de 1988, que, em seu artigo 5º, XLIII, estabelece que crimes como tortura, tráfico ilícito de drogas, terrorismo e outros definidos como hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia (Brasil, 1988). Dois anos após a promulgação da Constituição, a Lei n. 8.072/90 veio formalizar quais crimes seriam considerados hediondos, estabelecendo um rol taxativo no artigo 1º, sem possibilidade de ampliação por analogia ou interpretação extensiva (Lima, 2020).

Segundo Felix, Camargo e Nunes (2020), a classificação de determinados delitos como

hediondos ocorreu de forma legislativa direta, muitas vezes sem critérios claros, apenas pinçando condutas do sistema penal e rotulando-as como hediondas. Com a chegada do Pacote Anticrime, esse rol foi ampliado, caracterizando uma *novatio legis in pejus* — uma lei mais severa que a anterior. Porém, respeitando o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, essas alterações não podem ser aplicadas a crimes cometidos antes de 23/01/2020.

O Pacote Anticrime não definiu novos conceitos de crimes hediondos, perpetuando uma omissão legislativa que já durava três décadas. Assim, embora tenha expandido o rol de delitos hediondos, deixou de fornecer uma conceituação jurídica clara, contrariando o princípio da legalidade (Felix, Camargo e Nunes, 2020). Entre as mudanças mais notáveis está a inclusão do homicídio qualificado pelo uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido (art. 121, §2º, VIII do Código Penal). Inicialmente, o presidente vetou esse dispositivo, alegando risco à proporcionalidade da pena e insegurança jurídica para agentes de segurança pública. O Congresso, contudo, derrubou o veto em abril de 2021, tornando o homicídio com arma de fogo restrita um crime hediondo.

O Pacote Anticrime também ampliou o conceito de hediondez no crime de roubo. Agora, incluem-se modalidades como o roubo com restrição de liberdade da vítima, com arma de fogo, com arma de fogo de uso restrito ou proibido e aquele que resulta em lesão grave ou morte. Tal expansão busca intensificar punições e limitar a aplicação de anistia, indulto ou fiança. Falavigno e Costa (2020) criticam essa inclusão, apontando que visa mais um efeito midiático do que uma prevenção efetiva, penalizando desproporcionalmente infratores de classes sociais desfavorecidas.

No caso da extorsão, a Lei n. 13.964/19 trouxe mudanças conflitantes. O sequestro relâmpago qualificado pelo resultado morte passou a ser considerado crime hediondo mesmo que não haja lesão ou morte, mas a extorsão qualificada pela morte deixou de integrar o rol de crimes hediondos. Essa alteração apresenta incoerência interna, especialmente quando comparada ao roubo qualificado pelo resultado morte, que continua hediondo (Lima, 2020).

Outro ponto relevante é o tratamento das armas de fogo. Com o Pacote Anticrime, apenas a posse ou porte de arma de uso proibido é considerado hediondo, excluindo armas de uso restrito ou permitido, frequentemente utilizadas em crimes. Essa distinção parece desalinhada com os objetivos declarados do Pacote Anticrime, de combate à criminalidade e ao crime organizado, gerando lacunas na efetividade das novas regras (Nascimento; Martins, 2020).

O crime de organização criminosa, quando vinculado a crimes hediondos, também passou a ser considerado hediondo. Essa medida reforça a intenção simbólica do Pacote Anticrime em combater a criminalidade organizada, destacando o caráter midiático da Lei de

Crimes Hediondos (Felix, Camargo e Nunes, 2020). No entanto, apesar do recrudescimento penal e da expansão da população carcerária, os índices de criminalidade não apresentam redução significativa. Entre 2005 e 2009, o número de presos por crimes hediondos mais que dobrou, evidenciando que a ampliação do rol de delitos não necessariamente contribui para a diminuição da violência, mas tende a agravar o encarceramento em massa e a precariedade do sistema prisional (Santos et al., 2021).

Com o aumento na tipificação dos crimes hediondos e equiparados, observa apenas o expansionismo carcerário, considerando novamente, o Direito Penal como uma resposta primária a criminalidade, com aumento de penas com mais pessoas em um ambiente que não ressocializa. A “política de repressão e de superencarceramento amplia a incidência das facções criminosas e, conseqüentemente, da violência, já que o sistema prisional é um lugar onde o Estado não está presente e quem toma conta dos presídios são os criminosos” (Felix, Camargo e Nunes, 2020, p. 238). Assim, o encarceramento em massa e a conseqüente ampliação do rol de crimes considerados hediondos, com caráter punitivo da Lei n. 8.072/90, revela tensões entre a política criminal simbólica e a efetividade na redução da criminalidade, além de impactos significativos nos direitos humanos e no sistema prisional brasileiro.

4. A SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS ANTES DA LEI ANTICRIME

O campo da segurança pública para o estado de Goiás nem sempre se mostrou harmonioso, representando um cenário imbuído por insegurança, e índices elevados de criminalidade. Apesar de sobrecarga do sistema penitenciário, tal situação acabava colocando a população em um cárcere simbólico. Homicídios e roubos figuravam como as principais inquietações que assombravam as autoridades e a sociedade.

Em meados de 2010, seis municípios goianos figurando entre os 100 mais violentos do Brasil, refletindo a desarmonia vivenciada pela segurança pública. Entre eles, Alexânia se destacava com uma taxa de homicídios de 103,4 por cem mil habitantes, seguida por Maurilândia (99,9), Quirinópolis (94,7), Cidade Ocidental (80,5), Novo Gama (80,1) e Luziânia (75,7) (Goiás, 2024). Verifica-se ainda que a crise de segurança pública não era isolada, ressoando a própria desigualdade social dos municípios.

No escopo turbulento da violência generalizada, o Estado de Goiás figurava indicadores preocupantes, posicionando-se abaixo de um padrão de segurança desejável, demonstrando um desequilíbrio gritante com outros estados. O crime violento era predominante na média nacional,

atingindo um pico de 44,1 por cem mil habitantes em 2015 (Goiás, 2024), comparável à de países como Honduras, um dos mais violentos do mundo na mesma época. A violência urbana enquanto agravante, servia como um fator que aumentava a percepção de insegurança entre os habitantes das regiões mais afetadas.

A média mensal de homicídios no Estado de Goiás era de 2.266 mortes, um número que não se alterou em 2018, contabilizando 2.115 mortes (Goiás, 2017; Goiás, 2018). Destaca-se ainda que as taxas herdadas por Goiás dos anos de 2013 a 2015, nomeavam o Estado um verdadeiro “berço da criminalidade”, uma vez que crise na segurança pública também refletia em outras regiões brasileiras, ecoando na mídia a busca de uma solução rápida (Curti, 2021).

Além dos homicídios, os crimes contra o patrimônio apresentaram números expressivos. Roubo de veículos e furtos em residências enquanto frequentes, colocavam a população numa situação passiva. Dados do IMB, de 2013, acerca das características socioeconômicas do estado de Goiás, verificou que ao longo da década de 2000 a 2010 esse tipo de crime era o carro-chefe das ocorrências policiais. A criminalidade total no Estado cresceu 25%, enquanto a criminalidade contra a pessoa e contra o patrimônio subiram de maneira exponencial.

No ano de 2018 o índice de roubos e furtos ainda era gritante, com 46.272 roubos e 51.625 furtos (Goiás, 2018). Nesse contexto, o crime contra o patrimônio figurava uma tendência de que tal crise na segurança pública não se devia isoladamente ao crescimento populacional, mas também fatores socioeconômicos e estruturais dos infratores (Silva, 2014).

Um dado particularmente alarmante é o caso de Valparaíso de Goiás, que apresentou nesse período uma taxa de homicídios significativamente superior à média estadual e nacional. Em 2010, enquanto a taxa de homicídios no Brasil era de aproximadamente 27,4 por cem mil habitantes, em Valparaíso essa taxa atingiu 71,44% (Imd, 2013). Essa disparidade evidencia uma concentração de violência mais intensa na cidade, o que, aliado à divulgação midiática e às experiências de violência relatadas pelos moradores, contribui para uma crescente sensação de insegurança na população local.

O uso de armas de fogo e a participação de grupos organizados na prática desses delitos agravavam ainda mais o problema, dificultando a atuação da polícia e ampliando os riscos à segurança. O crime organizado, por sua vez, consolidou-se em várias áreas urbanas e periféricas, envolvendo-se em atividades ilícitas como tráfico de drogas, extorsão e disputas territoriais, afetando diretamente a ordem pública e criando um ambiente de instabilidade (Shimizu, 2011).

Em Goiás, essa situação é particularmente agravada pela presença de facções criminosas que controlam grande parte das unidades prisionais, dificultando a implementação de políticas de

ressocialização e segurança efetivas. Como salienta o CNJ (2023), apesar dos esforços para resgatar a dignidade dos presos, o sistema penitenciário ainda reflete as limitações do Estado. Logo, embora haja ações pontuais, a estrutura do sistema penitenciário permanece vulnerável e dominada por interesses de organizações criminosas.

Registros de Costa (2018), desvelaram a presença de 577 iniciados do Primeiro Comando da Capital (PCC), dispersos de maneira persistente em 42 unidades prisionais e cidades do Estado. Além dessa organização criminosa, outras teciam seu papel nas redes prisionais em Goiás como a CCO, atuando como guardião do Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia, e não admitia alianças com apoiadores do PCC. Outras também tinham presença relevante, como a MVL (Matar, Vingar e Libertar), em Itumbiara e a Família Monstro (FM), soberana em Catalão, travando traçando conflitos por domínios de entorpecentes. Há ainda ramificações do próprio PCC, como o K2 em Catalão, o PCJ (Primeiro Comando de Jataí) e o PCB (Primeiro Comando da Baixada), todos entrelaçados em uma teia de poder estrutural (Sii, 2017).

O Comando Vermelho (CV), nesse ínterim, estendia influência em cidades como Aragarças, Mineiros, Jataí, Rio Verde, Catalão, Luziânia e Goianésia, enquanto o PCA de Anápolis e o Bonde dos 40, em Bom Jesus de Goiás, completando esse panteão de organizações criminosas (Sii, 2017). Suas guerras por territórios, drogas e influência nas prisões revelam uma dança de hierarquias invertidas, onde o cárcere se transforma em um *axis mundi* do caos, perpetuando ciclos de violência que ecoam como heranças estruturais.

Menezes (2018) aponta que o sistema penitenciário de Goiás não carrega apenas o fardo da superlotação e da decadência material, mas também a marca de organizações que consagram as celas como altares de poder. Para romper essa triste realidade, exige-se mais que gestos isolados, havendo necessidade de mexer na estrutura não apenas do crime, como das instituições prisionais.

Em inspeção das unidades criminais feita pelo Tribunal de Contas do Estado na Região Metropolitana de Goiânia em 2015, revelou em seu Relatório de Auditoria Operacional nº 02/2015 um panorama aterrador, com 13.117 detentos (12.059 no regime fechado, 1.058 em prisão domiciliar), com um déficit de 3.698 vagas. Esses números, colocavam Goiás no 12º lugar entre os estados em déficit de vagas, distorcendo a possibilidade de qualquer ilusão de ordem (Tc-GO, 2015). O cárcere, assim, tornava-se um labirinto sem saída, onde o crime apenas se retroalimentava.

Conforme Costa (2018) foi possível identificar a presença de 577 membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) distribuídos em 42 unidades prisionais e cidades do estado. Além do

PCC, outras facções presentes em Goiás incluem a CCO, que atua no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia e não admite a filiação de presos ao PCC; a MVL (Matar, Vingar e Libertar), presente em Itumbiara; a Família Monstro (FM), atuante em Catalão, disputando pontos de drogas na região; além de outras organizações que podem ser consideradas ramificações do PCC, como o K2 em Catalão, o PCJ (Primeiro Comando de Jataí) e o PCB (Primeiro Comando da Baixada) (Sii, 2017).

Ainda, o Comando Vermelho (CV) está presente em unidades prisionais de Aragarça, Mineiros, Jataí, Rio Verde, Catalão, Luziânia e Goianésia, enquanto o PCA de Anápolis representa o Primeiro Comando de Anápolis, e o Bonde dos 40 atua em Bom Jesus de Goiás (Sii, 2017). A presença dessas facções e suas disputas por controle de territórios, drogas e poder dentro do sistema prisional refletem uma dinâmica de violência institucionalizada que perpetua o ciclo de criminalidade e insegurança na região.

Os dados indicam que o sistema penitenciário de Goiás não apenas enfrenta desafios relacionados à superlotação e infraestrutura precária, mas também à influência de organizações criminosas que utilizam as prisões como bases de poder e expansão de suas atividades ilícitas (Menezes, 2018). Assim, a situação demanda uma abordagem integrada, que vá além de medidas pontuais, incluindo reformas estruturais, fortalecimento da inteligência policial e políticas de prevenção social, para mitigar a influência dessas facções e promover uma segurança pública mais efetiva.

Em 2015, o Tribunal de Contas do Estado realizou uma inspeção nas unidades prisionais da Região Metropolitana de Goiânia e de todo o Estado de Goiás, resultando no Relatório de Auditoria Operacional nº 02/2015. De acordo com o relatório, a população carcerária de Goiás em 2015 era de 13.117 indivíduos, sendo 12.059 presos em regime fechado e 1.058 em prisão domiciliar. Tal dado posicionava o Estado em 12º lugar entre os 26 Estados e o Distrito Federal no que diz respeito ao número de presos por vagas disponíveis, apresentando um déficit de 3.698 vagas, o que equivale a aproximadamente 30,66% a menos do que o mínimo necessário para uma gestão prisional adequada (Tc-GO, 2015).

No contexto sombrio do sistema penitenciário de Goiás, revelava-se uma fragilidade profunda, sendo as unidades prisionais insuficientes para lidar com o problema. As mesmas operavam além de sua capacidade, gerando superlotação e condições insalubres que impossibilitavam a ressocialização dos detentos. A carência de investimentos em infraestrutura e de políticas públicas consistentes também era fator-chave para a retroalimentação da criminalidade, evidenciando que a repressão isolada não era suficiente para conter a expansão das

forças da violência (Tc-GO, 2015).

O crescimento do encarceramento, aliado à baixa efetividade das medidas preventivas, iluminava a triste verdade de que prender não era suficiente por si só, apesar de instituições encarregadas da custódia ter um papel de grande relevância na ressocialização dos infratores. As políticas públicas dirigidas pelo governo estadual, como o aumento do efetivo policial e programas de segurança comunitária, mostraram-se limitadas diante da complexidade dessa sina. A falta de integração entre os órgãos federal, estadual e municipal, somada à escassez de recursos, comprometeu a eficácia dessas iniciativas, havendo um bloqueio estrutural. Além disso, a ausência de estratégias consistentes de prevenção, aliada à repressão simbólica, manteve elevados os índices de criminalidade, sendo a prisão isolada um rito que não dava mais conta do problema (Melo, 2017).

5. MUDANÇAS PERTINENTES NO CONTEXTO PENAL GOIANO APÓS A PROMULGAÇÃO DA LEI ANTICRIME

A partir de 2019, com a promulgação da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o Estado de Goiás passou a integrar um cenário nacional de reformas voltadas ao endurecimento penal, maior eficiência do sistema judicial e ao enfrentamento da criminalidade com novas ferramentas legais. As mudanças em Goiás, a partir de 2020, podem ser observadas sob diferentes aspectos: homicídios, sistema prisional, estrutura de agentes penais e medidas administrativas correlatas (Imb, 2024a).

Um dos indicadores mais expressivos do novo panorama é a queda gradativa dos homicídios violentos intencionais. Dados do Instituto Mauro Borges, de 2024, revelam uma tendência na queda de homicídios por 100 mil habitantes em Goiás entre 2020 e 2023, com o índice caindo de 26,37 para 14,23 (Santos e Silva, 2025). Este descenso sistemático adéqua as alterações introduzidas pela Lei Anticrime visto que facilitou a prescrição penal e deu maior autonomia investigada para as estruturas policiais, tendo efeito dissuasivo imediato. Além disso, a capital Goiânia, por exemplo, também passou a figurar entre as capitais mais seguras do Brasil, com queda na taxa de homicídios e melhoria no esclarecimento dos crimes (Santos e Silva, 2025).

No âmbito penitenciário, Goiás iniciou ou reforçou medidas administrativas e operacionais para enfrentar problemas estruturais, como superlotação, segurança interna e evasão de presos (Imb, 2024a). Um exemplo é a capacitação de agentes por meio de cursos especializados, além da construção de grupos especiais para tratar de crimes rurais, cibernéticos e

de violência doméstica. Vale ressaltar, nesse sentido, a criação do Batalhão Maria da Penha no Estado de Goiás, por meio da Lei Ordinária nº 20.869 de 2020, que permitiu o combate mais acentuado da violência doméstica. Essas ações de controle interno revelam impacto institucional forte no sistema prisional goiano, reforçadas pelas mudanças do Pacote Anticrime que vedaram a possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal e o cumprimento rigoroso de penas, dificultando que o infrator se beneficie com progressão facilitada do regime prisional.

Outra dimensão relevante é a criação e aplicação de políticas laborais dentro do sistema prisional. O Governo de Goiás lançou plano estadual para aumentar o número de detentos envolvidos em trabalho prisional, com meta de expansão de vagas até 2026. Essa medida, além de mitigar a ociosidade dos presos, contribui para a reinserção social e para a redução de tensões internas custodiárias, que muitas vezes motivam fugas ou rebeliões (Goiás, 2024). Nesse sentido, vale mencionar também a contribuição do Pacote Anticrime no quesito ao livramento condicional, sendo o trabalho prisional um desses requisitos para a atenuação da pena.

Ainda, conforme dados da Diretoria-Geral de Polícia Penal (DGPP), 20% dos detentos goianos trabalham, utilizando da parceria público-privada e a remuneração interna e externa, o que permite a ausência da ociosidade, beneficiando o crime organizado. Vale mencionar também que o Estado de Goiás, reduziu enormemente seus gastos com segurança pública, cerca de 10,3%. Tinha-se em 2019, o gasto de R\$ 4,2 bilhões em segurança pública, o que mudou para cerca de R\$ 3,8 bilhões em 2022 (Imb, 2024b). Isso nos mostra o gasto relevante que o preso possuía nas unidades prisionais sem atividade profissional, além do custo da reincidência criminal, sendo um círculo vicioso de “gato e rato”.

A instituição da Polícia Penal de Goiás também se destaca como mudança pertinente: em 2020 foi criada a Polícia Penal no âmbito estadual, consolidando uma estrutura que unifica agentes penitenciários sob novo regime jurídico-administrativo (Goiás, 2020). Além disso, à medida que o sistema prisional passou por maior fiscalização, por meio da Corregedoria Setorial (Corset) da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), houve aumento de inspeções e de procedimentos administrativos para coibir irregularidades internas, inclusive agentes condenados ou punidos por falhas em seus deveres institucionais.

Quanto à superlotação carcerária, infelizmente tal situação não mudou. Conforme dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de 2023, a maioria dos presídios goianos se encontra acima da ocupação permitida, com destaque especial para a Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia, que apontou uma taxa de 214% de ocupação. Isso nos mostra que o

endurecimento das penas, juntamente com o novo regime de progressão de penas privativas de liberdade, promulgado pelo Pacote Anticrime, se revelou como um agravante para a permanência dos detentos nas unidades prisionais.

Nesse contexto, vale pontuar, ainda, a predominância das facções criminosas no Estado de Goiás, principalmente no tangente ao tráfico de drogas, que é facilitado pela superlotação carcerária, vedando a isenção dos detentos. Dados do Conselho Nacional de Justiça de 2023 demonstram a atuação ativa do Comando Vermelho (CV), Primeiro Comandado da Capital (PCC) e Amigos do Estado (ADE). Outro fator preocupante é a ausência do monitoramento prisional mais incisivo, o que torna impossível saber a quantidade exata da atuação das facções, aliado ao fato de que as decisões partem dentro e fora dos presídios goianos (Moura, 2023).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa buscou decifrar os efeitos estruturais-penais da Lei nº 13.964/2019 tecido legislativo penal brasileiro, desvelando o recorte prisional de Goiás, onde as interfaces do cárcere e poder se entrelaçam. Ao traçar um círculo histórico em torno da segurança pública e do sistema prisional, revelou-se como a ânsia por respostas à escalada da criminalidade forjou iniciativas de medidas punitivas, alterando os artigos do Código Penal, da Lei de Execução Penal e dos Crimes Hediondos como se uma solução instantânea.

A partir do estudo, observou-se que o Pacote Anticrime operou uma inversão de paradigmas na política criminal, priorizando o endurecimento das sentenças e a ampliação do panteão de crimes hediondos, ganhando destaque a restrição de benefícios como a progressão de regime. Em Goiás, marcado por um sombreamento das ações policiais, essas mudanças ecoaram de maneira positiva como a redução de homicídios e a criação da Polícia Penal e do Batalhão Maria da Penha surgiram como sinais auspiciosos. Porém, o alicerce da pesquisa também mostrou que o punitivismo isolado é uma solução quebrada que não leva em conta para onde os criminosos vão quando saem da cadeia.

A superlotação das prisões goianas e as facções criminosas agem como um sistema de retroalimentação do crime em Goiás, levando a uma reincidência que só pode ser combatida através de políticas de ressocialização. Estas, agem como uma opção útil para que criminosos não possam recorrer ao crime como saída para ganhar a vida. A hipertrofia do sistema penal, nesse ínterim, nasce a partir do desejo simbólico de que o criminoso seja realmente punido ao estar encarcerado, revelando a ilusão da punição repressiva como uma solução rápida.

Assim, a Lei Anticrime, embora tenha aberto portas de avanço pontuais, não rompeu o véu da ineficiência estatal. Para transmutar sua essência, exige-se uma sinergia entre o cárcere e a ressocialização do apenado, tendo as políticas públicas como o caráter de prevenção. Outro ponto a ser levado em conta é a inteligência policial como espelho para que haja uma infraestrutura prisional adequada a reinserção social,

Portanto, tal diploma é um marco na legislação penal, mas seus frutos em Goiás ainda germinam com lentidão devido a fatores estruturais e sociais. O verdadeiro combate da criminalidade demanda uma ligação entre repressão entrelaçada com prevenção, a partir de leis entoadas com políticas sociais, além do equilíbrio sagrado entre o controle estatal e os direitos fundamentais.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003.** Estatuto do Desarmamento. Brasília, 2003. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/110.826.htm. Acesso em: 08 ago. 2025

BRASIL. **Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019.** Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. Brasília, 2019. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13964.htm. Acesso em: 15 nov. 2020.

BRASIL. **Lei n. 12.850, de 02 de agosto de 2013.** Brasília, 2013. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm. Acesso em: 25 set. 2025.

BRASIL. **Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990.** Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do art. 5º, inciso XLIII da Constituição Federal, e determina outras providências. Brasília, 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072.htm. Acesso em: 14 set. 2025.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Relatório de Inspeções de Estabelecimentos Prisionais do Estado de Goiás.** 2023. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2024/02/relatorio-de-inspecoes-goias-v4-29-08-2023.pdf>. Acesso em: 25 set. 2025.

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. **Projeto “Sistema Prisional em Números” mostra taxa de ocupação de 165% nos presídios brasileiros.** Fevereiro, 2020. Disponível em: <https://www.cncmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12922->

projeto-sistemaprisional-em-numeros-mostra-taxa-de-ocupacao-de-165-nos-presidiosbrasileiros.

Acesso em: 26 set. 2025.

COSTA, Flávio. **Rebelião em Goiás foi motivada por disputa entre PCC e Comando Vermelho.** UOL: 2018. Disponível em:

<<https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimasnoticias/2018/01/04/rebeliao-em-goias-foi-motivada-por-disputa-entre-pcc-e-o-comandovermelho.htm>> Acesso em: 21 set. 2025.

CUNHA, Rogério Sanches. **Manual de Direito Penal: parte geral.** 8.ed. Salvador: Juspodivm, 2020

CURTI, Carmem. **Aumento De 252% Na Resolução De Caso De Homicídios Coloca Goiás em Posição De Protagonismo.** PCN, 2021. Disponível em <https://www.policiacivil.go.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/pcn-homicidios.pdf> Acesso em 21 set. 2025.

DAVID, Décio Franco; TERRA, Luiza Borges; MACCOPPI, Jaqueline Alexandra. A "ampliação" da legítima defesa trazida pela Lei Anticrime. In: CAMARGO, Rodrigo Oliveira de; FELIX, Yuri. **Pacote Anticrime: Reformas Penais.** Florianópolis: Emais Editora, 2020. p. 13-28.

DEZEM, Guilherme Madeira; SOUZA, Luciano Anderson de. **Comentários ao Pacote Anticrime: Lei 13.964/2019.** São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2020.

DUARTE, Mauro Henrique Tavares; CURI, Vinícius Fernandes Cherem. Os influxos do movimento Law and Order e The Broken Windows theory no Brasil. **Revista Liberdades**, n.19, p. 35-44, maio/ago. 2015.

FALAVIGNO, Chiavelli Facenda; COSTA, Gabriel Silva. Crime de Roubo: alterações da Lei 13.964. In: CAMARGO, Rodrigo Oliveira de; FELIX, Yuri. **Pacote Anticrime: Reformas Penais.** Florianópolis: Emais Editora, 2020. p. 123-144.

FELIX, Yuri; CAMARGO, Rodrigo Oliveira; NUNES, João Alcantara. Onde todo desconforto tem assento: crimes hediondos no Pacote Anticrime. In: CAMARGO, Rodrigo Oliveira de; FELIX, Yuri. **Pacote Anticrime: Reformas Penais.** Florianópolis: Emais Editora, 2020. p. 221-240.

GOIÁS. **Estatísticas Criminais e De Produtividade - Estado De Goiás – Demonstrativo 2017.** Secretária de Estado da Segurança Pública. Gerência do Observatório de Segurança Pública, 2017. Disponível em <https://goias.gov.br/seguranca/estatisticas/> Acesso em 20 set. 2025.

GOIÁS. **Estatísticas Criminais e De Produtividade - Estado De Goiás –**

Demonstrativo 2018. Secretária de Estado da Segurança Pública. Gerência do Observatório de Segurança Pública, 2018. Disponível em <https://goias.gov.br/seguranca/estatisticas/> Acesso em 20 set. 2025.

GOIÁS. **PEC que cria Polícia Penal é aprovada pela Assembleia.** 2020. Disponível em <https://goias.gov.br/pec-que-cria-policia-penal-e-aprovada-pela-assembleia/> Acesso em 26 set. 2025.

GOIÁS. **Plano Estadual De Trabalho Do Sistema Penal (Vigência 2024-2026).** Secretaria De Estado De Segurança Pública. Diretoria-Geral De Polícia Penal, 2024. Disponível em <https://www.gov.br/senappen/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/politicas-nacionais-penais/trabalho-e-renda/planos-estaduais-de-trabalho-e-renda-2025-a-2026/plano-de-trabalho-goias.pdf> Acesso em 27 set. 2025.

GUATIMUZIM, Julian Dias. Regime Disciplinar Diferenciado (RDD): (im) possíveis relações com os tratados internacionais de Direitos Humanos e Princípios Constitucionais Penais. **Revista da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul**, Porto Alegre, n. 16, p. 131–164, 2016. Disponível em: <https://revista.defensoria.rs.def.br/defensoria/article/view/192>. Acesso em: 14 ago. 2025.

HOBBS, Thomas. **Leviatã.** Trad. Rosina D'Angina. São Paulo: Martin Claret, 2009.

INSTITUTO MAURO BORGES DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS – IMB. **Estado de Goiás: Características Socioeconômicas e Tendências Recentes.** Estudos do IMB: Maio de 2013. Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento – SEGPLAN, 2013.

INSTITUTO MAURO BORGES DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS – IMB. **Uma Breve Análise da História da Política de Segurança Pública em Goiás.** IMB – Instituto Mauro Borges, 2024a.

INSTITUTO MAURO BORGES DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS – IMB. **Uma Proposta de Mensuração do Custo-Brasil para Ente Subnacional.** IMB – Instituto Mauro Borges, 2024b.

LEQUES, Rossana Brum. Livramento condicional: os impactos da Lei nº 13.964/2019. In: CAMARGO, Rodrigo Oliveira de; FELIX, Yuri. **Pacote Anticrime: Reformas Penais.** Florianópolis: Emais Editora, 2020. p. 75-86.

LIMA, Renato Brasileiro de. **Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 artigo por artigo.** Salvador: Juspodivm, 2020.

MELO, Rosana. PCC e Comando Vermelho travam guerra em Goiás pelo controle do

tráfico. **O Popular**, 2017. Disponível em <https://opopular.com.br/cidades/pcc-e-comando-vermelho-travam-guerra-em-goias-pelo-controle-do-trafico-1.1354374> Acesso em 23 set. 2025.

MENEZES, Luciana Moreira. **Crime Organizado: PCC em Goiás**. Monografia (MBA de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública). Secretária da Segurança Pública, Curso De Especialização: MBA De Inteligência em Segurança Pública. Universidade Estadual de Goiás. Goiânia, 2018.

METZKER, David. **Lei Anticrime: comentários às modificações no CP, CPP, LEP, Lei de Drogas e Estatuto do Desarmamento**. Timburi: Editora Cia do Ebook, 2020.

MOURA, Pedro. Com 5 mil membros, PCC e CV dominam tráfico de drogas em Goiás. **Jornal Opção**. Disponível em <https://www.jornalopcao.com.br/seguranca-publica/com-5-mil-membros-pcc-e-cv-dominam-trafico-de-drogas-em-goias-555720/> Acesso em 26 set. 2025.

NASCIMENTO, Charles Dias; MARTINS, Felipe Antunez. Mudanças no Estatuto do Desarmamento a partir da promulgação da Lei 13.964/2019. In: CAMARGO, Rodrigo Oliveira de; FELIX, Yuri. **Pacote Anticrime: Reformas Penais**. Florianópolis: Emais Editora, 2020. p. 241-258.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Manual de Direito Penal: parte geral parte especial**. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.

SANTOS, L. R. O; SILVA, R. M. **Goiás em dados 2024**. Goiânia: Instituto Mauro Borges, 2025.

SANTOS, P. R. F., et al. Encarceramento em massa e racismo: a realidade nosistema prisional sergipano. **R. Katál.**, Florianópolis, v.25, n. 2, p. 291-302, maio-ago. 2022.

SILVA, E. B. B. **Valparaíso de Goiás: o lugar das identidades, as identidades do lugar: 1995-2010**. 2014. 226 f. Dissertação (Mestrado em Historia)–Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014.

SIQUEIRA, Flávia; BAZO, Andressa Loli. A (i)legitimidade do aumento do limite das penas para 40 anos no chamado pacote "anticrime" (Lei nº 13.964/19. In: CAMARGO, Rodrigo Oliveira de; FELIX, Yuri. **Pacote Anticrime: Reformas Penais**. Florianópolis: Emais Editora, 2020. p. 57-74.

SUPERINTENDÊNCIA DE INTELIGÊNCIA. **Relatório N. 153**. GIE/SII/SSPAP/GO. 2017

SHIMIZU, Bruno. **Solidariedade e gregarismo nas facções criminosas: um estudo criminológico à luz da psicologia das massas**. 228f. Dissertação. 2012. (Mestrado) São Paulo: Universidade de São Paulo, São Paulo, Abr. 2011.

SHIMIZU, Bruno. As alterações do instituto da prescrição penal pela Lei n. 13.964/2019 ou sobre a pretensão de se punirem idosos por fatos praticados na juventude. In: CAMARGO, Rodrigo Oliveira de; FELIX, Yuri. **Pacote Anticrime: Reformas Penais**. Florianópolis: Emais Editora, 2020. p. 103-122.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. **Relatório de Auditoria Operacional nº02/2015**. Goiás, 2015. Disponível em: <[http:// www.tce.go.gov.br](http://www.tce.go.gov.br)>. Acesso em: 22 set. 2025.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. **O inimigo no direito penal**. 2.ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007.